

ACER
Albanian Center for Economic Research

Albanian Socio-Economic Review (ASER)
PRINT ISSN: 2222-5846
ONLINE ISSN: 2312-5349, Volume 1,
Issue 3, 2024

INFORMACIONI NË HAPËSIRËN KIBERNETIKE

Zhaklinë MEÇANI¹

zhaklinmecani@gmail.com

ABSTRAKT

Ky punim ka për qëllim të paraqesë dhe analizojë çështjet që prekin sigurinë kibernetike në epokën e ndryshimeve të rëndësishme teknologjike dhe për të zhvilluar më tej diskutimin juridik mbi sigurinë e informacionit. Në kreun e parë do të trajtohet nocioni i informacionit, kuptimi juridik i tij dhe rëndësia që ka në kuadrin ligjor rregullues kombëtar dhe ndërkombëtar. Cenimi i informacionit nëpërmjet dëmtimit, shkatërrimit të tij ndikon jo vetëm në sigurinë e shtetasve por edhe të shteteve. Për këtë arsye në këtë punim do të analizohen nocionet e sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial. Ekzistenca një mjedisi të ri veprimi siç është hapësira kibernetike sjell nevojën për ta definuar atë dhe për analizuar ndikimin që ka cenimi i sigurisë kibernetike në të drejtë.

Evolimi i degëve të së drejtës përgjatë dekadave të fundit ka qenë i lidhur në mënyrë të pashmangshme me kontekstin historik dhe social ato ku janë vendosur. Ky punim do të analizojë qasjet e reja të NATO- s ndaj mbrojtjes së informacionit dhe hapësirën e re për diskutime lidhur me aplikimet e mundshme të Traktatit të Atlantikut të Veriut në kuadër të mbrojtjes kolektive ndaj sulmeve kibernetike. Më tej do të paraqitet një vështrim i përgjithshëm mbi parashikimet e legjislacionit shqiptar mbi informacionin, për t'u ndalur në mënyrë më të zgjeruar në dispozitat përkatëse të lidhura me sigurinë kibernetike. Ky punim kërkon të paraqesë propozime të reja sa i përket ndryshime të mundshme ligjore, jo vetëm për të harmonizuar legjislacionin shqiptar me atë të BE-së apo për të marrë qasjet ndërkombëtare në aplikimin e tij por për të unifikuar në një Kod të Sigurisë Kibernetike të gjitha problematikat që shoqërojnë cenimin e informacionit, sigurinë, sulmet dhe hapësirën kibernetike.

Fjalë kyçe: *informacion, siguri kibernetike, sovranitet, legjislacion, NATO, unifikim*

ABSTRACT

This paper aims to present and analyze the issues affecting cyber security in the era of significant technological changes and to further develop the legal discussion on information security. The first chapter will deal with the notion of information, its legal meaning and its importance in the national and international regulatory legal framework. Violation of information through its damage and destruction affects not only the security of citizens but also states themselves. For this reason, this paper will analyze the notions of national sovereignty and territorial integrity. The existence of a new environment of action such as cyber space brings the need to define it and to analyze the impact that the cyber security breach has on law.

The evolution of the branches of law during the last decades has been inevitably linked to the historical and social context in which they have been placed. This paper will analyze NATO's new approaches to information protection and the new space for discussions regarding the possible applications of the North Atlantic Treaty in the context of collective defense against cyberattacks. Next, an overview of the provisions of the Albanian legislation on information will be presented, to be stopped in a more extensive manner in the relevant provisions related to cyber security. This paper seeks to present new proposals regarding possible legal changes, not only to harmonize Albanian legislation with that of the EU or to take international approaches in its application, but to unify in a Cyber Security Code of all the problems that accompany the violation of information, security, attacks and cyberspace.

Keywords: *information, cyber security, sovereignty, legislation, NATO, unification*

HYRJE

Ndryshimet e mëdha historike të shekullit të kaluar, të cilat u pasuan me zhvillime të rëndësishme teknologjike revolucionarizuan mënyrën se si informacioni grumbullohet, shpërndahet dhe ruhet. Tashmë mbrojtja e informacionit është kthyer në një çështje thelbësore për sigurinë në aspektin e brendshëm shtetëror dhe në arenën ndërkombëtare. Ky punim synon të paraqesë dhe analizojë nocionin e informacionit të parë një hapësirë të re veprimi, në atë kibernetike; zhvillimet që ka pësuar nocioni i sovranitetit dhe ndikimit të konsiderueshëm të sigurisë kibernetike në integritetin territorial, autonominë dhe pavarësinë e shteteve. I vendosur në një kontekst të tillë, ky punim ka për qëllim të zhvillojë më tej qasjet përparimtare të evolimit të së drejtës në raport me zhvillimet teknologjike dhe për të adresuar nevojën për përmirësim, ndryshim dhe zhvillim të kuadrit ligjor në vend, si një domosdoshmëri e dekadave të fundit.

Ky punim kërkon të zhvillojë më tej analizën e vakumeve ligjore ekzistuese, propozimeve dhe pikëpamjeve të reja, në bashkëkohërencë me standardet ndërkombëtare dhe qasjet e organizatave ndërkombëtare si NATO, drejt mbrojtjes së informacionit. Tashmë informacioni është një e mirë juridike që mund të vidhet, dëmtohet apo shkatërrohet dhe si i tillë është i vendosur në plan të parë të politikave ndërshtetërore. Rëndësia që ka zhvillimi i së drejtës shqiptare sot drejt realitetit dhe aktualitetit të ri shoqëror dhe politik është e pakontestueshme. Për këtë arsye i është dhënë një hapësirë e veçantë në këtë punim diskutimit juridik të çështjeve që prekin sigurinë kibernetike.

Objektivat e këtij punimi i shërbejnë qëllimit përfundimtar të tij, kontributit në zhvillimin e mëtejshëm të degëve të së drejtës ndaj zhvillimeve teknologjike dhe adresimit të nevojës për të mbrojtur interesat e sigurisë kombëtare dhe për të forcuar kapacitetet ligjore në përballimin e kërcënimeve kibernetike në Shqipëri.

Ky punim synon të përmbushë disa objektiva kryesore që lidhen me:

- a. Shqyrtimin e legjislacionit shqiptar sa i përket vakumeve ligjore në mbrojtjen e informacionit në fushën e sigurisë kibernetike dhe propozimit për një Kod të Sigurisë Kibernetike në Shqipëri;
- b. Vlerësimin e çështjeve që prekin sovranitetin dhe interesat shtetërore;
- c. Analizën e qasjes së re të NATO-s dhe qëndrimit të legjislatorit shqiptar.

Përmbushja e këtyre objektivave synon gjithashtu t'i mëshojë rëndësisë që ka zhvillimi i mëtejshëm i nocioneve të lidhura me sigurinë kibernetike, duke kontribuar edhe në avancimin e qasjeve të profesionistëve të fushës në diskutimin e situatave komplekse dhe dinamikës së sigurisë kibernetike. Një qasje e tillë kontribuon gjithashtu në zgjerimin e literaturës akademike, identifikimin e vakumeve ligjore, duke iu përshtatur rolit të rëndësishëm që Fakulteti i Drejtësisë ka në avancimin e kërkimit shkencor në vend.

1. NOCIONI I INFORMACIONIT

1.1. Vështrim i përgjithshëm

Në kontekstin historik të tij, informacioni është një nocion i përdorur që prej periudhave më të hershme dhe mbrojtja e tij daton me zbulimin e shkrimit. Prej këtij momenti lindi domosdoshmëria që informacioni të ruhej dhe të mund të transferohej te të tjerët pa u cenuar. Me zhvillimet e mëtejshme historike mbrojtja e informacionit pësoi ndryshime, filluan të njiheshin nocionet e konfidencialitetit, përdorimit të metodave të veçanta të sigurisë për të mbrojtur informacionin që transferohej mes mbretërve, ambasadorëve e kështu me radhë. Revolucioni industrial ndikoi pozitivisht në zhvillimin dhe përhapjen e teknologjive të komunikimit, duke sjellë përparim në kuadër të shkëmbimit të informacionit¹. Ndërsa përgjatë Luftës së Dytë Botërore siguria e informacionit shihet në dimensione të tjera, të lidhura me veprimet kundër rreziqeve të spiunazhit dhe sabotimit. Më pas, bashkëpunimi ndërkombëtar u drejtua drejt udhëzimeve në lidhje me sigurinë e

¹ Shih: Ibrahimova, Aytakin Nazim, "The Definitions of Information and Security; History of Information Security Development." Vilnius University Open Series, no. 6, 2020, Abstract. Aksesuar në: <https://doi.org/10.15388/os.law.2020.5>.

sistemeve dhe rrjeteve të informacionit².

Qasja e së drejtës ndaj mbrojtjes së informacionit është zhvilluar duke ndjekur realitetin social dhe historik në të cilin është gjendur. Ishte i pashmangshëm evolimi i së drejtës në një realitet ku zhvillimet teknologjike përparuan me hapa të shpejtë. Megjithatë, nocioni i informacionit mbetet ende i papërcaktuar qartë. Sa i përket formimit etimologjik të tij informacioni vjen nga latinishtja, folja *informare*, që do të thotë "të japësh formë" ose "të krijosh një ide". Në një kuptim më të përgjithshëm shpesh konsiderohet si një lajm, e dhënë apo njohuri që mund të ruhet, përpunohet apo transmetohet³.

Informacioni përgjatë shekullit të kaluar u ndërlidh gjithashtu me të drejtën për informacion dhe një sërë instrumentash ndërkombëtare e kanë garantuar atë, si vijon:

"Kushdo ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe përhapjes së informacionit dhe ideve me çfarëdo mjetesh, pa marrë parasysh kufijtë."

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut.

"Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes; kjo e drejtë do të përfshijë lirinë për të kërkuar, marrë dhe dhënë informacione dhe ide të të gjitha llojeve, pavarësisht nga kufijtë, qoftë gojarisht, me shkrim ose në shtyp, në formën e artit, ose nëpërmjet çdo mjeti tjetër sipas zgjedhjes së tij."

Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike i miratuar nga Kombet e Bashkuara

"Gjithkush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë do të përfshijë lirinë për të mbajtur opinione dhe për të marrë e dhënë informacion dhe ide pa ndërhyrje nga autoriteti publik dhe pavarësisht nga kufijtë. Ky nen nuk i pengon Shtetet që të kërkojnë licencimin e ndërmarrjeve të transmetimit, televizionit ose kinemasë."

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Sot, informacioni konsiderohet gjerësisht si një e mirë juridike, i rëndësishëm për të garantuar sigurinë e të drejtave individuale, rendit publik dhe interesave shtetërore. Mbrojtja e informacionit është e shtrirë në mjaft fusha të së drejtës, si të dhënat personale, informacioni i klasifikuar etj. Megjithatë për efekt të këtij punimi do të ndalemi në lidhjen e drejtpërdrejtë mes informacionit dhe sigurisë kibernetike.

1.2. Informacioni në raport me sigurinë kibernetike dhe sigurinë kombëtare

Vendosja e informacionit në një mjedis të ri veprimi, në hapësirën kibernetike, në të cilën ndodh komunikimi përmes rrjeteve kompjuterike, solli ngritjen e shqetësimeve juridike sa i përket mbrojtjes së këtij benefiti juridik. Është i pashmangshëm krijimi i një raporti mes nocionit të informacionit, mbrojtjes juridike të tij dhe sigurisë kibernetike, e cila ka për qëllim ruajtjen e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së informacionit⁴.

Në mënyrë që të kemi të bëjmë me cenim të informacionit do të duhet të përcaktohen kufinj të cilët shtrihet mbrojtja e tij. Hapësira kibernetike në një vështrim të përgjithshëm konsiderohet si një nocion abstrakt dhe i papërcaktuar, duke qenë së kufijtë në të cilët ajo shtrihet janë të tillë. Sipas disa mendimeve doktrinale hapësira kibernetike mund të veçohet tërësisht nga juridiksioni shtetëror i shtetit ku ka ndodhur lidhja me rrjetin, shtetësinë e të cilit subjekti ka e kështu me radhë, por çdo pjesë e internetit mund të ketë rregulla të ndryshme për aktivitetet që ndodhin atje, ashtu siç shtete të ndryshme kanë ligje të ndryshme⁵. Megjithatë, krijimi i një "ligji të veçantë për hapësirën kibernetike" mund të shkaktojë konflikte dhe të krijojë paqartësi juridike.

Sipas një tjerër qasje, ka kufij në hapësirën kibernetike, por jemi ne që kemi zgjedhur të mos e njohim

² *Ibid.*

³ Shih: *Definition: Information*, n.d.. Akseluar në: <https://www.toupie.org/Dictionnaire/Information.htm>

⁴ Shih: David R. Johnson and David G. Post, *Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace*, 1996. Akseluar në: <https://cyber.harvard.edu/is02/readings/johnson-post.html#:~:text=Cyberspace%20has%20no%20territorially%2Dbased,delay%2C%20and%20%20%20%20any%20p%20physical>.

⁵ Shih: ICT Security Magazine, "Cybersecurity, cos'è e perché è importante", 2023. Akseluar në <https://www.ictsecuritymagazine.com/notizie/cybersecurity-cose-e-perche-e-importante-per-la-tua-azienda/>.

kufirin kibernetik siç bëjmë kufijtë tokësorë, detarë dhe ajrorë. Por nga ana tjetër, edhe pse në një analogji me kufijtë tokësorë mund të themi se kufijtë kibernetikë do të shtrihen për aq sa nuk kalohen kufijtë fizikë të vendit tjetër, është e vështirë që kufijtë kibernetikë të mbrohen njësoj si ata tokësorë, për shkak të mënyrës së lëvizjes së të dhënave, informacionit⁶.

Dilemat juridike që shfaqen në lidhje me mirëpërcaktimin e nocionit të “hapësirës kibernetike” në legjislacionet e brendshme të shteteve kanë të bëjnë me kufijtë e juridiksionit shtetëror dhe sigurinë kombëtare. Përcaktimi i këtij “territori” kibernetik, njësoj si me zhvillimin e së drejtës janë përcaktuar hapësirat tokësore, detare dhe ajrore dhe janë rregulluar në raport me mjedisin në të cilin cenimi i të mirës juridike ndodh, është i rëndësishëm për të përcaktuar kufijtë e mbrojtjes së të drejtave të shtetasve dhe të informacionit që ndikon drejtpërdrejt në sigurinë kombëtare. Përcaktimi i juridiksionit shtetëror ka një rol thelbësor në reagimin ndaj sulmeve kibernetike, që vijnë nga brenda ose jashtë territorit të shtetit përkatës.

Cenimi i sigurisë kombëtare përmes sulmeve kibernetike, të cilat janë akte kriminale të kryera në hapësirën kibernetike, duke përdorur rrjetet e komunikimeve elektronike dhe sistemet e informacionit ka nxitur bashkëpunimin kështu ndërshtetëror në kuadër të përcaktimit të elementeve identifikues të një sulmi të tillë dhe ndikimit që ka në interesat kombëtare. Ndërsa në aspektin e interesave të shtetasve, sulmet kibernetike janë të lidhura edhe me gëzimin e të drejtave të njeriut, duke ndikuar drejtpërdrejt në cenimin e së drejtës për privatësi apo lirisë së shprehjes. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut është shprehur lidhur me të drejtën për privatësi në internet, duke u shprehur se duhet të ekzistojë një ekuilibër mes mbrojtjes së të drejtave të dikujt tjetër për të garantuar parandalimin e krimit dhe privatësisë në internet⁷.

Gjithashtu, kur një sulm kibernetik ndodh, ai mund të dëmtojë aftësinë e një shteti për të menaxhuar dhe kontrolluar forcat e tij të sigurisë, duke e bërë më të vështirë për të reaguar ndaj kërcënimeve ose drejt mbrojtjes së rendit publik⁸. Kështu, investigimi i krimeve kibernetike kërkon bashkëpunim ndërkombëtar të vazhdueshëm.

2. ÇËSHTJET E SOVRANITETIT SHTETËROR NË EPOKËN DIGJITALE

2.1. Nocioni i sovranitetit në epokën teknologjike

Sovraniteti si një parim dhe nocion themeltar i së drejtës i referohet pavarësisë së shteteve, lirisë së organizimit të brendshëm dhe vullnetit autonom për të zgjidhur çështjet që prekin interesat shtetërore, brenda një territori dhe popullsie të përcaktuar, të pandikuar nga dhe pa ndërhyrje të jashtme⁹. Ky nocion ka evoluar përgjatë periudhave të ndryshme historike dhe është analizuar gjatë në kontekstin social, ekonomik, politik dhe juridik të tij. Sovraniteti lidhej pushtetin absolut dhe fuqinë e pakufizuar të sunduesit, monarkut, pra të sovranit. Por ndryshimet që ndodhën në shekullin e kaluar e kufizuan lirinë e veprimit të shteteve dhe sovraniteti nuk pati më trajtën e një sinonimi të pushtetit të pakufizuar. Megjithatë, përgjatë dekadave të fundit duket se ka një ekuilibër mes dëshirës së shteteve për të ruajtur sovranitetin kombëtar dhe nevojave ndërkombëtare¹⁰.

Fokusi që ka patur sovraniteti ka ndryshuar sipas kontekstit social, ekonomik dhe historik. Përgjatë periudhave historike në të cilat fokusi dhe qendra e veprimtarive ekonomike dhe politike ishte i vendosur te toka edhe fokusi i sovranitetit kombëtar qëndronte në mbrojtjen e integritetit territorial.

⁶ Shih: Phillip Osborn, *Cyber Border Security – Defining and Defending a National Cyber Border*, 2017. Aksesuar në: <https://www.hsaj.org/articles/14093>.

⁷ Shih: GJEDNJ,, K.U. v. Finland, 2 December 2008, No. 2872/02, § 49

⁸ Shih: *Borders in Cyberspace: Can Sovereignty Adapt to the Challenges of Cyber Security?* School of Public Policy, George Mason University, n.d. Aksesuar në: https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/06_HARE_Borders-in-Cyberspace.pdf.

⁹ Shih: *Qu'est-ce que la souveraineté dans les relations internationales?*, 2024, <https://www.vie-publique.fr/fiches/269787-la-notion-de-souverainete-dans-les-relations-internationales#:~:text=Elle%20repose%20sur%20l'id%C3%A9e,qu'%C3%A0%20sa%20propre%20volont%C3%A0>

¹⁰ Shih: Britanica, *International law*, 2024. Aksesuar në: <https://www.britannica.com/topic/international-law>.

Kur ndryshuan forcat ekonomike përgjatë revolucioneve industriale, sovraniteti shtetëror zgjeroi kufijtë e tij, tashmë jo vetëm në hapësirën tokësore por edhe në atë detare dhe ajrore¹¹. Nocioni i sovranitetit iu përshtat nevojave të shteteve për të mbrojtur hapësirat në cilat zhvilloheshin veprimtaritë ekonomike dhe strategjike, të tilla si: a) *tregtia*, duke qenë se zgjerimi i rrugëve tregtare dhe detare solli domosdoshmërinë e shteteve për të garantuar sigurinë dhe interesat ekonomike b) *resurset natyrore*, të tilla si mineralet, nafta, gazi etj. c) *siguria dhe mbrojtja kombëtare*, në aspektin e operacioneve ushtarake.

Avancimi i mëtejshëm teknologjik dhe zhvillimi i rrjeteve të komunikimit, përmirësimi i infrastrukturës së transferimit të informacionit dhe krijimi i një hapësirë të re veprimi, sigurisht që do të sillte edhe evolimin e nocionit të sovranitetit kombëtarë në kufijtë e ri kibernetikë të shteteve, përtej kufijve tradicionalë të tyre. Në këtë qasje të re, sovraniteti në hapësirën kibernetike nuk është gjë tjetër veçse sovraniteti kombëtar i vendosur në të ashtuquajturën “hapësirë kibernetike”. Ai përmban të gjithë elementet e sovranitetit shtetëror dhe i implementon ato në kuadër të: supremacisë së brendshme dhe pavarësisë së jashtme. E drejta e shteteve për të patur juridiksion mbi çështjet që prekin sigurinë kibernetike të tij përfshin ndër të tjera rregullimin dhe administrimin e infrastrukturës kibernetike, miratimin e legjislacionit përkatës dhe politikave kombëtare dhe të drejtën për të mbrojtur interesat legjitime në hapësirën kibernetike nga shkeljet e jashtme¹².

2.2. Ndikimi i sigurisë kibernetike në integritetin territorial

Neni 2, parag. 4 i Kartës së Kombeve të Bashkuara parashikon se:

“Të gjithë anëtarët ndalojnë në marrëdhëniet e tyre ndërkombëtare çdo kërcënim apo përdorim dhune, që drejtohet kundër paprekshmërisë territoriale apo pavarësisë politike të një shteti ose që bie ndesh me qëllimet e Kombeve të Bashkuara.”

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Opinion Këshillimor në përputhje me të drejtën ndërkombëtare të Deklaratës së njëanshme të Pavarësisë së Kosovës është shprehur se: *“fushëveprimi i parimit të integritetit territorial është i kufizuar në sferën e marrëdhënieve ndërmjet shteteve”*. Kjo do të thotë se nocioni i integritetit apo paprekshmërisë territoriale i referohet marrëdhënieve mes shtetve dhe jo çështjeve të brendshme të tyre.

Në dallim nga sovraniteti kombëtar, i cili siç u paraqit më sipër i referohet të drejtës së shteteve për të mos patur ndërhyrje të jashtme, për të vepruar si entitete të pavarura dhe për të vetërregulluar çështjet që prekin interesat e tyre të brendshme dhe të jashtme, integriteti apo paprekshmëria territoriale lidhet me kufijtë fizikë të një shteti. Duke qenë se tashmë hapësira kibernetike ka marrë një trajtë mjaft të gjerë, cenimi i informacionit me anë të sulmeve kibernetike është një çështje që i përket sovranitetit kombëtar, ndërsa kërcënimet të cilat janë më të lidhura me sigurinë fizike dhe mbrojtjen e hapësirës së shtetit kanë të bëjnë me paprekshmërinë territoriale të tij.

Gjithashtu, ndër të tjera sfidat që shfaqen me krimet që ndodhin në hapësirën kibernetike kanë të bëjnë me përcaktimin e juridiksionit, pra autoriteti i cilit shtet do të jetë ai që do të gjykojë juridikisht një rast të tillë. Një gjë e tillë mund të sjellë paqartësi të vendndodhjes, duke qenë se veprimet kriminale në hapësirën kibernetike nuk janë të kufizuara brenda një territori të caktuar. Ato mund të shfaqin pasoja në një territor të një shteti dhe veprimi të kryhet në territorin e një shteti tjetër. Këtu krijohen problemet e mbrojtjes së paprekshmërisë territoriale dhe sovranitetit shtetëror, duke qenë se sfidohen rregullat tradicionale të juridiksionit, të bazuara gjerësisht në vendndodhjen fizike të veprimeve¹³.

¹¹ Shih: *Sovereignty in Cyberspace: Theory and Practice*, 2024. Aksesuar në:

https://www.wicinternet.org/2024-01/16/c_956165.htm#:~:text=A%20sovereign%20state%20has%20the%20right%20to%20administer%20cyber%20infrastructure,maintain%20good%20order%20in%20cyberspace.

¹² Shih: World Internet Conference, *Sovereignty in Cyberspace: Theory and Practice*, 2014. Aksesuar nw:

https://www.wicinternet.org/2024-01/16/c_956165.htm#:~:text=A%20sovereign%20state%20has%20the%20right%20to%20administer%20cyber%20infrastructure,maintain%20good%20order%20in%20cyberspace.

¹³ Shih: Ikenga K. E. ORAEBUNAM, *Jurisdictional Challenges in Fighting Cybercrimes: any Panacea From*

3. QASJA NDËRKOMBËTARE NDAJ SIGURISË KIBERNETIKE

3.1. Roli i NATO-s në garantimin e sigurisë kibernetike

NATO si një aleancë politiko-ushtarake me fokus në çështjet e sigurisë që prekin interesat e shteteve anëtare, së fundmi është angazhuar në aspektet dhe problemet që shfaqen në kuadër të sigurisë kibernetike.

Kjo qasje e re e aleancës i është referuar nevojave për të interpretuar Traktatin e Atlantikut të Veriut për t'iu përshtatur interesave të shteteve anëtare dhe aleancës në përgjithësi.

Diskutimet mbi interpretimin e "sulmit të armatosur" nisur nga zhvillimet e mëdha teknologjike të dekadave të fundit kanë ndryshuar edhe pikëpamjet e NATO-s lidhur me kuptimin e këtij termi. Me Deklaratën e Samitit të Uellsit NATO u shpreh se një sulm kibernetik në kuadër të zbatimit të Nenit 5¹⁴ të Traktatit të Atlantikut të Veriut do të konsiderohet edhe sulmi kibernetik ndaj një shteti anëtar të NATO-s. Megjithatë aleanca e ka lënë të vakët këtë qasje, duke mos përcaktuar më tej se cilat do të jenë rastet e mbrojtjes kolektive. Pasi një interpretim mjaft i zgjeruar do të na çonte në aplikimin e Nenit 5 edhe për rastet e sulmeve të përditshme kibernetike, jo vetëm në ato raste të sulmeve të armatosura kibernetike. Por duke qenë se aleanca synon bashkëpunimin ndërshtetëror, mbizotëron mendimi se sulmet e përditshme kibernetike nuk kanë atë shkallë të lartë të rrezikshmërisë shoqërore apo të cenimit që mund t'i bëhet sigurisë kombëtare të një shteti anëtar të NATO-s, me rrezikshmërinë e një sulmi të kryer në kuadër të një veprimtarie shtetërore, të organizuar për të cenuar rëndë sigurinë kombëtare, rendin publik dhe interesat shtetërore. Tashmë sulmet kibernetike të organizuara në nivel shtetëror ndaj një shteti tjetër konsiderohen si një kërcënim ndaj sovranitetit shtetëror.

3.2. Këshilli i Evropës dhe mbrojtja e informacionit

Konveta e Budapestit e Këshillit të Evropës për Krimin Kibernetik është akti kryesor në arenën ndërkombëtare evropiane sa i përket sigurisë kibernetike. Kjo Konventë ka për qëllim mbrojtjen nga sulmet kibernetike dhe ndjekjen e politikave të përbashkëta në këtë kuadër. Megjithatë, neni 32 i saj ka ndezur disa diskutime në arenën ndërkombëtare sa i përket parimit të territorialitetit. Kjo dispozitë, parashikon si më poshtë vijon:

"Një Palë mundet, pa autorizimin e një Pale tjetër:

a. të hyjë në të dhënat kompjuterike të ruajtura të disponueshme publikisht (me burim të hapur), pavarësisht se ku ndodhen të dhënat gjeografikisht; ose

b. të hyjë ose të marrë, nëpërmjet një sistemi kompjuterik në territorin e saj, të dhëna kompjuterike të ruajtura të vendosura në një Palë tjetër, nëse Pala merr pëlqimin e ligjshëm dhe vullnetar të personit që ka autoritetin ligjor për t'i zbuluar të dhënat Palës nëpërmjet atij sistemi kompjuterik."

Vëmë re se në pamje të parë kjo dispozitë e njeh hapësirën kibernetike si një hapësirë të pakufizuar me territorin e një shteti të caktuar, pra si një hapësirë të përbashkët, duke zgjeruar kështu autoritetin shtetëror. Megjithatë, një parashikim i tillë bazohet në parimet e bashkëpunimit dhe ndihmës së ndërsjellë mes shteteve.

Për ta kuptuar më mirë, sipas Udhëzimeve mbi interpretimin e kësaj dispozite do të shohim rastin e një personi të dyshuar për kryerjen e veprës penale të trafikut të drogës, gjatë arrestimit të të cilit vihen re të dhëna që kanë rëndësi për çështjen në telefonin e tij. Policia e këtij shteti ka të drejtë të ketë akses në to, përse kohë subjekti e pranon një gjë të tillë edhe nëse këto të dhëna nuk ndodhen

International Law?, 2015, faqe 63. Akesuar nw: [file:///C:/Users/HP/Downloads/ajol-file-journals 479 articles 136262 submission proof 136262-5653-364878-1-10-20160530.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/ajol-file-journals%20479%20articles%20136262%20submission%20proof%20136262-5653-364878-1-10-20160530.pdf).

¹⁴ Neni 5

"Palët bien dakord se një sulm i armatosur kundër një apo më shumë prej tyre në Evropë apo në Amerikën e Veriut do të quhet si sulm kundër të gjitha atyre dhe si pasojë bien dakord që, nëse ndodh një sulm i tillë, secila nga ato, në ushtrim të të drejtës së vetëmbrojtjes kolektive apo individuale të njohur nga Neni 51 i Kartës së Kombeve të Bashkuara, do të ndihmojë Palën apo Palët e sulmuara në këtë mënyrë duke ndërmarrë menjëherë, individualisht dhe në bashkërendim me Palët e tjera, ato veprime që i vlerëson si të nevojshme, përfshirë këtu përdorimin e forcave të armatosura, për të rivendosur dhe ruajtur sigurinë në zonën e Atlantikut të Veriut."

fizikisht brenda të njëjtin juridiksion shtetëror¹⁵. Ndërsa lidhur me njoftimin e palës tjetër, Konventa nuk ndalon e as nuk shprehet lidhur me një gjë të tillë.

4. LEGJISLACIONI SHQIPTAR MBI MBROJTJEN E INFORMACIONIT DHE SIGURINË KIBERNETIKE

4.1. Kuadri ligjor në Shqipëri lidhur me sigurinë e informacionit në hapësirën kibernetike

Legjislacioni shqiptar në lidhje me sigurinë kibernetike është relativisht i ri. Një sërë faktorësh kanë ndikuar në mungesën e nismave ligjore për të rregulluar çështjet që prekin mbrojtjen e informacionit në kuadër të sigurisë kibernetike. Përdorimi i teknologjisë në Shqipëri ishte mjaft i kufizuar përgjatë viteve '90 dhe fillimit të viteve 2000 dhe kërcënimet kibernetike në atë kohë nuk përbënin një shqetësim madhor për shoqërinë në përgjithësi. Përgjatë kësaj periudhe fokusi i ligjvënësit ishte më tepër në reformimin e sistemit ligjor dhe krijimit të institucioneve demokratike. Përgatitjet për integrimin evropian të Shqipërisë dhe anëtarësimi në organizata ndërkombëtare si NATO bënë që vendi ynë të përfshihej më tepër në konsolidimin e legjislacionit në përputhje me politikën, praktikën dhe legjislacionin ndërkombëtar, për të forcuar sigurinë kombëtare.

Çështjet e sigurisë kibernetike, duke qenë të tilla që ngrenë shqetësime për sigurinë kombëtare, duke qenë se sulmet kibernetike nuk janë më tashmë një realitet i huaj për vendin tonë, sollën domosdoshmërinë e miratimit të një ligji të posaçëm që rregullon këtë fushë të re të së drejtës. Në vitin 2017 u miratua Ligji Nr. 2/2017 “Për sigurinë kibernetike”. Ky ligj kishte vetëm 27 nene dhe synonte të arrinte një nivel të lartë të sigurisë kibernetike, duke përcaktuar masat e sigurisë, të drejtat, detyrimet, si dhe bashkëpunimin e ndërsjellë ndërmjet subjekteve që operojnë në fushën e sigurisë kibernetike¹⁶.

Më pas Ligji Nr. 25/2024 “Për sigurinë kibernetike” solli përmirësime në raport me ligjin e mëparshëm nxitur nga nevoja për mbrojtje kundër sulmeve kibernetike, të cilat gjithnjë e më shpesh janë më të sofistikuar dhe mund të ndërhyjnë në sistemet kryesore shtetërore.

Vëmë re se përveç përkufizimeve të mëparshme të nocioneve të hapësirës ajrore dhe sigurisë kibernetike në ligjin e vitit 2017, Ligji nr. 25/2024 ka përcaktuar se çfarë do të kuptojmë me “Kërcënim kibernetik”: *“një ngjarje ose veprim i mundshëm, që mund të dëmtojë, të ndërpresë ose të ndikojë negativisht në rrjetet e sistemet e informacionit për përdoruesit e tyre dhe persona të tjerë.”*¹⁷ Në përgjithësi, ligji i vitit 2024 përfaqëson një qasje më gjithëpërfshirëse dhe më proaktive për sigurimin e infrastrukturës digjitale të Shqipërisë dhe nxit më tej bashkëpunimin ndërkombëtar.

4.2. Harmonizimi i legjislacionit shqiptar me normat ndërkombëtare

Aspiratat e vendit tonë për anëtarësim në Bashkimin Evropian materializohen në përafimin e legjislacionit me atë të unionit. Ligji i mësipërm Nr. 25/2024 “Për sigurinë kibernetike” është përafuar pjesërisht me direktivën (BE) nr. 2022/2555, të Parlamentit dhe Këshillit, datë 14 dhjetor 2022, “Mbi masat për një nivel të lartë të përbashkët të sigurisë kibernetike në të gjithë Bashkimin Evropian”.

Sa i përket qasjes së re të NATO-s ndaj sigurisë së informacionit dhe angazhimit të përbashkët të shteteve anëtare në rast të një sulmi të armatosur në një prej tyre (trajtuar më sipër), Shqipëria si një shtet anëtar i NATO-s në bazë të Neni 5 të Traktatit të Atlantikut do të duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme për ruajtjen e sigurisë. Megjithatë, në vendin tonë ende nuk ka një diskutim të mirëfilltë në arenën politike apo juridike nëse interpretimi i zgjeruar që NATO i ka bërë nocionit të “sulmit të armatosur”, duke e konsideruar edhe një sulm kibernetik si të tillë, është në koherencë me parimet dhe parashikimet ligjore të akteve mbi të cilat aleanca funksionon.

Harmonizimi me politikën e NATO-s, si një vend anëtar i aleancës duhet të jetë në qendër të vëmendjes, për të përditësuar legjislacionin dhe për të përfshirë, përcaktuar më specifikisht sulmet kibernetike apo kërcënimet që cenojnë sigurinë kombëtare dhe për të cilat mund të implementohet neni 5 i Traktatit të Atlantikut të Veriut. Bashkëpunimi rajonal dhe ai ndërkombëtar, forcimi i

¹⁵ Këshilli i Evropës, *T-CY Guidance Note 3, Transborder access to data (Article 32)*, faqe 5, 2014

¹⁶ Neni 1 i Ligjit Nr. 2/2017 “Për sigurinë kibernetike”.

¹⁷ Neni 5 parag. 16 i Ligjit Nr. 25/2024 “Për sigurinë kibernetike”

kapaciteteve kibernetike, rishikimi i legjislacionit ekzistues dhe për më tepër krijimi i një Kodi të Sigurisë Kibernetike janë hapa të nevojshëm për zhvillimin e mëtejshëm të së drejtës në Shqipëri në përputhje me politikat dhe nismat ligjore ndërkombëtare.

5. NEVOJA PËR NJË KOD TË SIGURISË KIBERNETIKE

5.1. Rëndësia e një Kodi të Sigurisë Kibernetike

Sa më sipër kemi analizuar, çështjet që prekin sigurinë e informacionit si një e mirë juridike e kërcënuar vazhdimisht në hapësirën kibernetike dhe se si ato ndikojnë drejtpërdrejt jo vetëm në interesat personale të shtetasve por edhe në sigurinë kombëtare të shteteve. Në bashkëpunim me Bankën Botërore (BB), Qendra Globale e Kapacitetit të Sigurisë Kibernetike (GCSCC, ose 'Qendra') zhvilloi një rishikim të kapaciteteve të sigurisë kibernetike në Shqipëri dhe ndër të tjera përgatiti disa konkluzione lidhur me standardet që duhet të zbatohen dhe monitorohen, duke vlerësuar edhe qëndrueshmërinë e infrastrukturës kombëtare¹⁸. Ky raport ka analizuar gjithashtu politikat shtetërore dhe kuadrin ligjor rregullues në vend.

Mendojmë se tashmë kuadri ligjor lidhur me sigurinë kibernetike duhet t'i përshtaten më tej nevojave të kohës dhe ekzistenca e një Kodi të Sigurisë Kibernetike është një domosdoshmëri në vendin tonë, për të unifikuar dhe konsoliduar legjislacionin ekzistues në një kornizë të përbashkët, duke koordinuar dhe harmonizuar marrjen e masave ndaj sulmeve të mundshme kibernetike. Unifikimi i së drejtës në raport me veprimet të cilat po zhvillohen në mjedis të ri siç është ai i hapësirës kibernetike, duhet t'i përshtatet dinamikave të zhvillimeve teknologjike.

VKM-ja nr. 1084, datë 24.12.2020 sa i përket Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2020-2025 ka përcaktuar gjithashtu edhe synimet dhe objektivat që kjo Strategji kërkon të arrijë, e cila ndër të tjera synon:

“përmirësimin e kuadrit ligjor që normon dhe rregullon fushën e sigurisë kibernetike në vend, si dhe harmonizimin e tij me direktivat dhe rregulloret e Bashkimit Evropian” (Objektivi specifik 1).

Mendojmë se referuar edhe VKM-së së mësipërme ndryshimet ligjore në Shqipëri në fushën e sigurisë kibernetike janë të pashmangshme. Është një domosdoshmëri e dekadave të fundit që shqetësimet lidhur me kërcënimet kibernetike të rregullohen në një strukturë më të detajuar për procedurat, përgjegjësitë dhe masat që duhen ndjekur nga autoritetet dhe subjektet private në rast të sulmeve kibernetike.

Hapësira kibernetike, kërcënimet dhe sulmet kibernetike janë nocione të tilla që kërkojnë të zgjerohen në kuptimin e tyre dhe të vlerësohen në përputhje me zhvillimet teknologjike, rregulloret ndërkombëtare dhe praktikatat më të mira në fushën e sigurisë. Kjo përfshin analizimin e koncepteve si mbrojtja e të dhënave, privatësia e informacionit, dhe respektimi i të drejtave të njeriut në kontekstin e përdorimit të teknologjive të reja, duke krijuar domosdoshmërinë për diskutimin mbi hartimin e një Kodi të Sigurisë Kibernetike.

5.2. Sfidat e zbatimit efektiv të ligjit në epokën digjitale

Mendojmë se sfidat kryesore me të cilat përballet jo vetëm vendi ynë por e gjithë arena ndërkombëtare në lidhje me zbatimin efektiv të ligjit në epokën e zhvillimeve të mëdha teknologjike, kanë të bëjnë me:

- a. Nocionin e juridiksionit, duke qenë se kompleksiteti i juridiksionit në diskutimet aktuale juridike vjen si rezultat i vështirësive që shfaqen në përcaktimin e kufijve të veprimeve apo aktiviteteve kibernetike.
- b. Përmirësimin e legjislacionit, në mënyrë që t'i përgjigjen dhe të reflektojnë zhvillimet teknologjike në një qasje më proactive, në përputhje me nevojat aktuale të sigurisë kibernetike.

Me zhvillimin e mëtejshëm të së drejtës, diskutimet e mëtejshme juridike, zhvillimin doktrinal të aspekteve që lidhen me sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen e informacionit, nocionet dhe paqartësitë

¹⁸ Shih: The Global Cyber Security Capacity Centre (GCSCC, or 'the Centre') in collaboration with the World Bank (WB), *Report on Cybersecurity Maturity Level in Albania*, 2018.

e kësaj fushe të së drejtës do të duhet të jenë në vëmendjen e veçantë të ligjvënësve dhe doktrinalistëve.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Për të konkluduar, analiza e qasjeve të reja që prekin fushën e sigurisë kibernetike në raport me mbrojtjen juridike të informacionit ka një rëndësi të veçantë për të drejtën shqiptare në zhvillim. Në këtë punim kemi trajtuar nocionin e informacionit dhe se si ai është i lidhur me interesat shtetërore dhe çështjet që prekin sovranitetin shtetëror dhe integritetin apo paprekshmërinë territoriale të shteteve. Informacioni endet mbetet një nocion i padefinuar qartë si në legjislacionin shqiptar ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Megjithatë kur marrim në konsideratë kufijtë e shtrirjes së cenimit të këtij benefiti juridik do të duhet të analizojmë edhe hapësirën kibernetike si një mjedis të ri veprimi, krahas mjediseve tokësore, detare dhe ajrore.

Analiza e kontekstit historik të zhvillimit të nocioneve të sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial shërben për të kuptuar se përse është kaq e rëndësishme të definojmë në mënyrë të qartë hapësirën kibernetike. E drejta e shteteve për të marrë vendime të pandikuara nga forcat e jashtme për çështje që prekin interesat e tyre të brendshme apo të jashtme shtrihet mbi një territor të caktuar, pjesë e së cilit tashmë është edhe hapësira kibernetike e cënueshme me anë të sulmeve kibernetike. Ndër rekomandimet kryesore të këtij punimi është ai i lidhur me hartimin dhe miratimin e një Kodi të Sigurisë Kibernetike në Shqipëri, i cili në mendimin tonë shihet si një domosdoshmëri për një vend si Shqipëria, e cila nuk ka një legjislacion të pasur në fushën e sigurisë kibernetike. Unifikimi i së drejtës në këtë fushë do të ishte i nevojshëm ashtu si mjediset e tjera të veprimit dhe komunikimit (hapësira tokësore, detare dhe ajrore) janë të mirërregulluara në Kodet përkatëse (Kodi Rrugor, Detar dhe Ajror). Një Kod i Sigurisë Kibernetike do të rregullonte një qasje më të gjerë dhe të integruar për menaxhimin e sigurisë kibernetike, duke integruar të gjithë elementet që lidhen me hapësirën kibernetike, kërcënimet, sulmet kibernetike, cenimet e sovranitetit shtetëror, mbrojtja e interesave kombëtare, veprimi në kuadër të qasjeve të reja të NATO-s lidhur me mbrojtjen kolektive etj.

Së fundmi, bashkëpunimi me faktorët ndërkombëtarë, koherenca me standardet më të mira globale dhe marrja e praktikave më të mira nga Bashkimi Evropian në kuadër të miratimit të një Kodi të Sigurisë Kibernetike do të ndikojë pozitivisht në qëndrueshmërinë dhe zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, të mbrojtur nga kërcënimet e vazhdueshme kibernetike.

BIBLIOGRAFIA

Akte normative

1. Karta e Kombeve të Bashkuara
2. Konveta e Budapestit e Këshillit të Evropës për Krimin Kibernetik
3. Traktati i Atlantikut të Veriut
4. Ligji Nr. 25/2024 “Për sigurinë kibernetike” i Republikës së Shqipërisë
5. Ligji Nr. 2/2017 “Për sigurinë kibernetike” i Republikës së Shqipërisë
6. VKM-ja nr. 1084, datë 24.12.2020 për Strategjinë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2020-2025

Të tjera

7. Borders in Cyberspace: Can Sovereignty Adapt to the Challenges of Cyber Security? School of Public Policy, George Mason University, n.d. Aksesuar në: https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/06_HARE_Borders-in-Cyberspace.pdf
8. Britanica, International law, 2024. Aksesuar në: <https://www.britannica.com/topic/international-law>
9. David R. Johnson and David G. Post, Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace, 1996. Aksesuar në: <https://cyber.harvard.edu/is02/readings/johnson-post.html#:~:text=Cyberspace%20has%20no%20territorially%2Dbased,delay%2C%20and%20%20%20any%20physical>
10. Definition: Information, n.d.. Aksesuar në: <https://www.toupie.org/Dictionnaire/Information.htm>
11. GJEDNJ,, K.U. v. Finland, 2 December 2008, No. 2872/02, § 49.

12. Ibrahimova, Aytakin Nazim, "The Defintions of Information and Security; History of Information Security Development." Vilnius University Open Series, no. 6, 2020, Abstract. Aksesuar në: <https://doi.org/10.15388/os.law.2020.5>.
13. ICT Security Magazine, "Cybersecurity, cos'è e perché è importante", 2023. Aksesuar në <https://www.ictsecuritymagazine.com/notizie/cybersecurity-cose-e-perche-e-importante-per-la-tua-azienda/>
14. Ikenga K. E. ORAEBUNAM, Jurisdictional Challenges in Fighting Cybercrimes: any Panacea From International Law?, 2015, faqe 63. Aksesuar nw: [file:///C:/Users/HP/Downloads/ajol-file-journals 479 articles 136262 submission proof 136262-5653-364878-1-10-20160530.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/ajol-file-journals%20479%20articles%20136262%20submission%20proof%20136262-5653-364878-1-10-20160530.pdf).
15. Këshilli i Evropës, T-CY Guidance Note 3, Transborder access to data (Article 32), faqe 5, 2014.
16. The Global Cyber Security Capacity Centre (GCSCC, or 'the Centre') in collaboration with the World Bank (WB), Report on Cybersecurity Maturity Level in Albania, 2018.
17. Phillip Osborn, Cyber Border Security – Defining and Defending a National Cyber Border, 2017. Aksesuar në: <https://www.hsaj.org/articles/14093>
18. Qu'est-ce que la souveraineté dans les relations internationales?, 2024, <https://www.vie-publique.fr/fiches/269787-la-notion-de-souverainete-dans-les-relations-internationales#:~:text=Elle%20repose%20sur%20l'id%C3%A9e,qu'%C3%A0%20sa%20propre%20volont%C3%A9>.
19. Sovereignty in Cyberspace: Theory and Practice, 2024. Aksesuar në: https://www.wicinternet.org/2024-01/16/c_956165.htm#:~:text=A%20sovereign%20state%20has%20the%20right%20to%20administer%20cyber%20infrastructure,maintain%20good%20order%20in%20cyberspace.
20. World Internet Conference, Sovereignty in Cyberspace: Theory and Practice, 2014. Aksesuar nw: https://www.wicinternet.org/2024-01/16/c_956165.htm#:~:text=A%20sovereign%20state%20has%20the%20right%20to%20administer%20cyber%20infrastructure,maintain%20good%20order%20in%20cyberspace